

YASHIL

№10

Iqtisodiyot va taraqqiyot

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnik, ilmiy-ommabop jurnal

2
0
2
4

7491

ISSN: 2992-8982

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 983 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 1-oktabrdan ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) «El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Editorial board:

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International «Nordic» University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the «El-yurt umidi» fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

««Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUASSIS: «Ma'rifat-print-media» MChJ

HAMKORLARIMIZ: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

МУНДАРИЖА

Инвестиции в образование – путь к устойчивому развитию.....	11
Синдаров Шерзод Эгамбердиевич, Розиматов Санжарбек Косимжон угли	
Rentabellik – biznes modelining iqtisodiy samaradorligining o‘lchovi sifatida.....	14
Normo‘minov Temurbek Sheraliyevich	
“Hududgazta’minot» AJda amalga oshirilgan loyihalar samarasi.....	19
Ergashev Muhibbek Aslam o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalarida sug‘urta zaxiralari hisobini takomillashtirish.....	25
Najimova N.	
AQSH va xitoy tashqi savdosining rivojlanish tendensiyalari va miliy iqtisodiyotimizga ta’siri.....	29
Rahimboyeva Begoyim Doniyor qizi	
Baliqchilik xarajatlari va olingan mahsulotlar hisobini tashkil etishni takomillashtirish.....	36
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
O‘zbekistonda banklar faoliyatida raqamlashtirish loyihalarini tatbiq etishni qo‘llab-quvvatlash samaradorligini oshirish.....	43
Maxsadaliyeva Maftuna Tohir qizi	
Tijorat banklarida muammoli kredit (npl) qarzdorliklarini undirish jarayonlarini takomillashtirish istiqbollari.....	50
Ko‘makov Shavkat Norboevich	
Xodimlarga munosib mehnat sharoitlari yaratishning iqtisodiy samarasi.....	57
Tuychiyev Dusmurod Tuychiyevich.	
Korxonalarining innovasion faoliyatini boshqarish vositalarini shakllantirishning zaruriy shartlari.....	63
Akramboyev Azizbek Rustamjon ug‘li	
Mamlakatimizda turizm sohasida oliy ma’lumotli kadrlar tayyorlashni boshqarish xususiyatlari.....	69
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo‘tabarxon Abdumalik qizi	
Sug‘urtada investitsiya muhitini tashkil etish.....	76
O‘tashev Jahongir Burxonovich	
Forms and models of familyeconomy.....	82
Fayziyeva Mashhura Qosimovna	
Oliy ta’lim muassasalarida kreativ yondashuv strategiyalarini ishlab chiqish mexanizmlari.....	88
Rahimova Kutlibeka Ergashevna	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	95
Алиева С.С.	

Роль средств массовой информации и коммуникации в развитии образования механизmlari.....	100
Алиакбарова Рушанабону Муродуллаевна	
Концептуальные основы повышения эффективности производства в национальной экономике Республики Узбекистан.....	106
Рахматова Наргиза Агзамовна, Нурмухаммадов Лазизбек	
Tijorat banklarida xalqaro pul oʻtkazmalarini rivojlantirish yoʻllari.....	116
Sodiqov Baxtiyor Toʻraqulovich	
Temir yoʻl tarmogʻini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	125
Nasimov Shavkat Vasievich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yoʻllari.....	132
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Ekoturizmni rivojlantirishda ekologiyani muhofaza qilish: barqaror kelajak sari yoʻl.....	138
Tirkacheva Farangiz Surʼat qizi	
Oʻzbekistonda xizmat koʻrsatish tarmoqlarini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	145
Salomov Temurbek Boburmirzo oʻgʻli	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlik va inflyatsiya darajasini pasaytirish muammolari.....	152
Kamil Sharipov	
Sanoat korxonalarida mehnat sifati va samaradorligini oshirishda inson resurslarini boshqarish.....	159
Ergashev R.X., Ochilov A.O., Turaqulov O.O.	
Banklar likvidligi va kapitallashuv darajasining bank kredit kanali samaradorligiga taʼsiri.....	164
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Oʻzbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyasi.....	173
Davronov Jahongir Maʼsud Oʻgʻli	
Oʻzbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sohasining oʻrni va uni yanada rivojlantirish yoʻnalishlari.....	178
Berdiyev Anvar Abduraxmonovich	
Jamoat transporti xizmatlarining rivojlanishida olimlarning qarashlari.....	183
Gʻiyosidinov Boburbek Baxtiyor oʻgʻli	
Eco-marketing approaches for promoting green building materials through digital storytelling platforms.....	190
Koziyev Jalaluddin Alisher oʻgʻli	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari.....	197
Hamrokulov M.O.	

Роль инноваций в развитии электронной коммерции и цифровой экономики.....	207
Умарходжаева Зайнабхон Нодирхон кизи	
Korxonalarni qo‘llab quvatlashni moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish xorijiy davlatlarda misolida.....	211
Z.T.Mirzayev	
Tijorat banklari tomonidan uy-joylar qurilishini moliyalashtirishda qo‘llaniladigan usullar.....	221
Ziyayev Azamat Mirza o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida auditorlik faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari.....	229
Abdullaev Xurshidjon Nazrullo o‘g‘li	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo‘jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlar.....	239
Kamoliddin Madrahimov Ro‘zimbayevich	
Yengil sanoat korxonalarida eksport va import operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	247
Rasulova Zilola Abdig‘opparovna	
O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida talabalarga stipendiya va professor-o‘qituvchilarga ish haqi to‘lashning moliyaviy menejmentga ta‘siri.....	256
M.M.Tashxodjaev.	
« Понятие «туристский потенциал региона» : его характеристика и роль в социально-экономическом развитии дестинаций»	264
Очилов Акрам Одилович, Усманова Азиза Баходировна, Туракулов Ойбек Одил оглы	
Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash.....	272
Muxamedjanova Gulzoda Odilovna	
Soliq yuki soliq tizimining qanchalik samarali ekanligini aniqlovchi muhim mezon.....	278
To‘lakov Ulug‘bek Toshmamatovich	
Yaponiya iqtisodiyotining jadal rivojlanishi sabablari.....	287
Artikova Shoxida Ilyasovna	
Soliq imtiy ozlarining samaradorligini baholash mezonlari.....	292
Akbarov Akmalxon Akrom o‘g‘li	
Xizmat ko‘rsatish sohasini samarali rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning roli.....	298
Mamurjon Abdivoxidov Avazxon o‘g‘li	
O‘zbekistonda raqamli iqtisodning shakllanishida aholi turmush arovonligining yaxshilanishi va bandligining ta‘minlanishi.....	307
Djurayeva Ruxsora Nematilloevna	
Investitsiya jozibadorligini oshirish yo‘llari.....	314
Olimbekov Odilbek Saidmurodovich	
Temir yo‘l tarmog‘ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	322
Nasimov Shavkat Vasievich	

Soliq qonunchiligini raqamli iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish.....	433
Imomova Muhabbat Volnazarovna	
Turizm sohasida madaniy meros obyektlaridan foydalanishning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari.....	441
Raupov G‘ayrat Soyibovich	
“Raqamli tafovut” (digital divide) yondashuvi asosida destinatsiya jozibadorligini baholashning “raqamli tafovut indeksi” metodikasi.....	449
S.R. Bobokalonov	
O‘zbekistonda issiqlik energetikasini barqaror rivojlantirishda energetik tekshiruvlarni amalga oshirish strategik yo‘nalishlarini takomillashtirish.....	458
Saitkamolov Muxammadxo‘ja Sobirxo‘ja o‘g‘li	
Sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirishda “klaster” modelidan foydalanish samaradorligi.....	469
Ubaydullayev Bekmurod Muborakovich	
Зарубежный опыт повышения качества жилищно-коммунальных.....	476
услуг и его применение в узбекистане	
Икромжон Йигиталиев	
Sanoat korxonalarini boshqarishda innovatsion strategiyaning ilmiy-nazariy jihatlari.....	483
Xusanova Malohat Mengnoronovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish xususiyatlari.....	491
Abdulxakimov Sirojiddin Nurboy o‘g‘li	
Ijtimoiy turizm subyektlarini identifikatsiyalashning ayrim jihatlari.....	500
Rasulov Sherzod Ashirovich	
Tijorat banklari tomonidan loyihalarni moliyalashtirishning intensivligini oshirish.....	507
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Soliq tizimi modernizatsiyasining konseptual asoslarini takomillashtirish.....	513
Nomazov Baxrom Bobomuradovich	
Yashil iqtisodiyotni ta’minlashda oziq-ovqat xavfsizligining nazariy asoslari va uni baholashga ta’sir etuvchi ko‘rsatkichlar tahlili.....	520
Samiyeva G.T.	
Korxonalarda innovatsion-investitsion faoliyatni tashkil etishning dunyo tajribasi.....	529
Taraxtiyeva Gulmira Kulbayevna	
Kichik biznes muhiti va uning o‘zgarishi omillari.....	537
Xasanboeva Naima Xasanboevn, Rashidov Rahmatullo A’lojonovich	
Совершенствование нормирования оборотных средств предприятий сферы услуг.....	543
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlar investitsiya loyihalarini moliyalashtirish tahlili.....	549
Baxramov Abdulaziz Baxtiyorovich	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	555
Djurayev Olimjon Narkulovich, Quziboyeva Nargiza Hamro qizi	

Kichik biznesni rivojlantirishni integral baholash.....561 Israilov Rustam Ibragimovich	561
Marketing tadqiqotining asosiy xususiyatlari va bank kredit bozori segmentatsiyasi.....568 Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	568
Совершенствование учета ремонта основных средств в нефтеперерабатывающих.....573 предприятиях республики узбекистан Атабаева Замирахон Абдужалиловна	573
Soliq tushumlarini shakllantirish ko‘rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari.....580 Jo‘raev Husan	580
O‘zbekistonda bozor iqtisodiyoti sharoitida menejmentning ahamiyati va roli.....587 Berdiev Temurbek Maxmudullo o‘g‘li	587
Inson kapitaliga investitsiya kiritish va undan foydalanish bo‘yicha xalqaro tajriba.....594 Abdikarimov Islombek Ibragimovich	594
Tijorat banklarining qimmatli qog‘ozlar bozorida investitsiya faoliyatining muhim jihatlari.....605 Abiyev Davron Ilxomovich	605
Milliy hunarmandchilik mahsulotlarini sotuviga ta’sir qiluvchi omillar tahlili.....611 Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	611
Frilanserlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish bo‘yicha xorijiy davlatlar tajribalari.....616 Lutpidinov Shuxrat Zakirdjanovich	616
Kapital bozorini rivojlantirishda investitsiyaning o‘rni.....624 Mo‘minov Shohijahon Suyun o‘g‘li	624
Fond bozori orqali investitsiyalarni jalb etishni takomillashtirish 628 G‘aniyev Axrorjon Norboy o‘g‘li	628
“Hisob siyosatlarini, hisoblab chiqilgan baholardagi o‘zgarishlar va xatolar” standartining qo‘llanilishi.....637 Mamajonov Akramjon Turgunovich	637
Yuk tashuvchi avtotransport korxonalarida xizmat ko‘rsatishning xususiyatlari.....644 Ergasheva Muxabbat Abdusamatovna	644
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....650 Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Nematullo o‘g‘li	650
Основная характеристика внебиржевого рынка ценных бумаг.....656 Юлдашев Жамшид Аббарович	656
Innovatsion boshqaruvning rivojlangan davlatlarda hududiy rivojlanishni boshqarish.....665 bo‘yicha tajribasi Muminov Fazliddin Xusniddin o‘g‘li	665
Tasvirlarni ko‘p yadroli signal prosessorlarida parallellashtirish algoritmlari.....672 Samiyeva Maftuna	672

Agrosanoatda kooperatsiya: xarakat va xarajatlar zanjirlarining uzviy muammolari.....	679
Ermatov Musojalil Komilovich	
O'zbekistonda inflyatsiyaga qarshi kurashishda samarali yo'llarni qo'llash choralari.....	684
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Qoraqolpog'iston respublikasida kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy.....	689
ko'rsatkichlari tahlili	
Raimova Durdona Durdibay qizi	
Madaniylashgan qishloq xo'jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlaridan samarali.....	695
foydalanishning zarurati	
Xolliyev Sherali Baxtiyorovich	
O'zbekistonda yoqilg'i-energetika korxonalari faoliyatini soliqqa tortish mexanizmini.....	700
Takomillashtirish	
Xomidov Tuyinboy	
The relevance and need to improve the management of higher education institutions.....	706
Raxmonov Azizbek Abdullajonovich	
Oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida nazariy yondashuvlarning jamiyat	
taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati.....	712
Imomnazarov Hasan Ixtiyor o'g'li	
Tijorat banklarida depozit operatsiyalarini rivojlantirish	
imkoniyatlari.....	720
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	726
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	737
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna	
Iqtisodiyotni jadal rivojlantirish sharoitida sanoat korxonalari xodimlarini boshqarishning	
dolzarb masalalari	
Jo'raeva Nodiraxon Qurbonovna	
Сфера туризма и значение инвестиционной деятельности в ее развитии.....	757
Уткиржан Ахмедов	
Антикризисное управление на малых и средних фирмах (Европейский опыт)	764
Жиянов Бахриддин Ибрагимович	
Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan kapital o'zgarishi to'g'risida hisobot.....	770
tuzishning muommo va istiqbollari	
Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanib borish tendensiyalari tahlili.....	775
Jo'rayev Lazizjon Egamberdievich	
Tijorat banklarida kredit portfeli risklarini boshqarishdagi muammolar va innovatsion.....	785
yondashuvlar	
Jurayeva Muhabbatxon Maxmudjon qizi	

Erkin iqtisodiy zonalarda loyiha boshqaruvini tashkil qilish.....	792
Matluba Soyibova, Dinara Abdikarimova	
O‘zbekiston mintaqalarida sanoat tarmog‘ini rivojlantirishning hududiy jihatlar.....	797
Matniyazova Iqboloy Baxramovna	
Mamlakatimizda marketingning rivojlanish istiqbollari: muammo va yechimlar.....	806
Mirzaeva Intizor Ergashevna	
O‘zbekiston chakana bank xizmatlari rivojlanishi va tijorat banklarining samaradorligiga ta’siri.....	816
Tursunova Yulduz Xojayor qizi	
Aholi ish bilan samarali bandligining iqtisodiyot sohalari va tarmoqlari tarkibidagi o‘zgarishlarga.....	824
bog‘liqligi Alisher Tuychiyev Jurayevich, Yuldasheva Samarbonu	
Korxonalarda qaror qabul qilish masalalari.....	829
Ubaydullayev Lutfulla Xabibullayevich	
Buxgalteriya hisobida majburiyatlar va ularni tan olish mezonlari.....	835
Boltaev Abror Sayitmuradovich	
Tadbirkorlik sub’ektlariga ko‘rsatiladigan moliyaviy hisob-kitob xizmat turlarini.....	841
takomillashtirish yullari Abdurazakova Nargiza Rixsibaevna	
Aktivlar menejmenti tizimida amortizatsiya siyosati va uni muvozanatlashgan moliyaviy.....	845
barqarorlikni ta’minlashdagi o‘rni Kurbonov Xayrilla	
Aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy resurslarini samarali boshqarish yo‘llari.....	855
Xolboev Sayfullo Narzullaevich	
Qoraqalpog‘iston respublikasida aholini ichimlik suv ta’minoti va oqova suv xizmatlari.....	861
bilan ta’minlash masalalari Xalmuratov Kallibek Joldasbaevich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlariga moliyaviy xizmatlar ko‘rsatishni takomillashtirish.....	871
G‘anieva Nozima Alijon qizi	
Pulli avtomobil yo‘llari loyihalari: ilg‘or tajribalar va ularni o‘zbekistonda qo‘llash.....	876
imkoniyatlari Rashidov Boburbek	
O‘zbekiston sug‘urta bozorini ekonometrik modellashtirish.....	881
Mirzayev Bobur Soyibjonovich	
Qishloq xo‘jaligi korxonalarida kapital qo‘yilmalar hisobining xususiyatlari.....	887
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Davlat ehtiyojlari uchun tovarlar xarid qilishning ilg‘or xorij tajribasi.....	894
G‘ofurov Temur Baxrom o‘g‘li	

O‘zbekistonda uy-joy siyosatining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	901
Yuldosheva Shahribon Unvar qizi	
Tijorat bankining marketing va umumiy rivojlanish strategiyasi doirasida qisqa va.....	908
uzoq muddatli kredit siyosatini ishlab chiqish	
Razzoqov Nozim Abdiriziqovich	
Tijorat banklarining raqobatbardoshligini toshkent banklari misolida tahlil qilish.....	913
Shakhbozbek Ibodullaev	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	921
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna, Sotvoldiev Nurmuhammad Ne'matjonovich	
Analysis of factors influencing the performance indicators of consumer goods trade.....	932
Musayeva Shoira Azimovna	
“Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi” dukining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	937
va faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlari	
Xusanov Ulugbek Nishanovich	
Tijorat banklari faoliyatini baholashda bank balansi va uning tahlili ahamiyatini oshirish.....	942
Ruziyeva Gulchexra O'sarovna	
O‘zbekistonning to‘qimachilik sanoatida eksport salohiyatini oshira olish tendensiyalari.....	947
Otaxanova Umida Olim qizi	
Bilvosita soliqlar iqtisodiy mohiyati hamda huquqiy asoslari.....	952
Babajanov Davronbek Jumamuratovich	
O‘zini o‘zi band qilgan jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortishning ilmiy – nazariy asoslari.....	961
Navro‘zova Farog‘atxon Abduxamid qizi	
Роль фискальных инструментов в сокращении бедности в узбекистане.....	972
Усманова Азиза Алишеровна	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimlari.....	978
Turayeva Dinara Tulkunovna	

O‘ZBEKISTON OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA TALABALARGA STIPENDIYA VA PROFESSOR- O‘QITUVCHILARGA ISH HAQI TO‘LASHNING MOLIYAVIY MENEJMENTGA TA’SIRI

ECONOMY

EKONOMIKA

IQTISODIYOT

M.M.TashxodjaevToshkent davlat iqtisodiyot universiteti
mustaqil tadqiqotchisi, i.f.n., dos.

Annotatsiya. Maqolada oliy ta’lim muassasalarini moliyalashtirishning zamonaviy nazariyalari va ularning o‘ziga xos jihatlari tahlil qilingan. Talabalar tomonidan to‘lanadigan kontrakt to‘lovlari va professor-o‘qituvchilarga to‘lanadigan ish haqlari kabi jihatlari ko‘rib chiqilgan. Tadqiqot natijalariga asoslanib, oliy ta’lim tizimini moliyalashtirishda kontrakt to‘lovlari va professor-o‘qituvchilarning ish haqlari o‘rtasidagi uyg‘unlikni optimallashtirishga qaratilgan ilmiy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: oliy ta’lim muassasasi, moliyaviy menejment, moliyalashtirish, moliyaviy mustaqillik, ta’lim to‘lovi, oliy ta’lim bozori.

Abstract. The article analyzes modern theories of financing higher education institutions and their specific features. It examines aspects such as tuition fees paid by students and salaries paid to professors and lecturers. Based on the research findings, scientific proposals and recommendations have been developed to optimize the balance between tuition fees and salaries of professors and lecturers in the financing of the higher education system.

Keywords: higher education institution, financial management, financing, financial autonomy, tuition fees, higher education market.

Аннотация. В данной статье проанализированы современные теории финансирования высших учебных заведений и их особенности. Рассмотрены такие аспекты, как контрактные платежи, выплачиваемые студентами, и заработная плата преподавателей. На основе результатов исследования разработаны научные предложения и рекомендации, направленные на оптимизацию баланса между контрактными платежами и заработной платой преподавателей в системе финансирования высшего образования.

Ключевые слова: высшее учебное заведение, финансовый менеджмент, финансирование, финансовая независимость, оплата образования, рынок высшего образования.

KIRISH

O‘zbekiston oliy ta’lim muassasalarida xarajatlarning katta qismini talabalarga stipendiya va professor-o‘qituvchilarga ish haqi to‘lash tashkil etadi. Shu boisdan, ushbu xarajatlarni amalga oshirishda moliyaviy menejmentning zamonaviy xususiyatlarini joriy etish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Tadqiqotimiz davomida mazkur ikki kategoriyani alohida obyekt sifatida o‘rganib chiqishga xarakter qilamiz.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida talabalarga stipendiya to'lash mexanizmi barcha xarajatlarni to'liq davlat byudjetidan qoplanishi amalga oshirilgan davr bilan bevosita bog'liq hisoblanadi. Masalan, 20 asrning oxirgi o'n yilligida bakalavriyat va magistratura kabi oliy ta'lim bosqichlari joriy etilishi bilan birga, oliy ma'lumot olish shartnoma asosida ham amalga oshirish joriy etila boshlandi.

Shunday bo'lsada, talabalarga stipendiya to'lash mexanizmi saqlanib qoldi. Natijada, talabalar davlat granti yoki shartnoma asosida oliy ta'lim muassasasida o'qishi inobatga olinmagan holda stipendiya to'lanishi o'zgarishsiz qoldi. Bu esa, keyinchalik oliy ta'lim muassasalarida mustaqil moliyaviy qarorlarni qabul qilish jarayonlariga jiddiy ta'sir ko'rsatishi baholanmasligiga olib keldi. Shuningdek, oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy barqarorligida byudjetdan tashqari mablag'lar ishlab topishning ahamiyatini pasayishiga ta'sir ko'rsatdi.

Oliy ma'lumot olish uchun shartnoma to'lovlari joriy etilgandan so'ng talabaga to'lanadigan stipendiya ikki omilga ta'sir eta boshladi. Birinchidan, davlat byudjeti mablag'lari hisobidan saqlab turish xarajatlarning ortishi yoki byudjetdan tashqari mablag'lar hajmini kamaytirishi bo'lsa, ikkinchidan tabala tomonidan to'langan shartnoma to'lovi miqdori oliy ta'lim muassasasi uchun stipendiyani qplash manbai sifatida yuzaga chiqdi.

Umuman olganda, talabalarga stipendiya to'lash quyidagi bosqichlarda rivojlandi, desak mubolag'a bo'lmaydi:

Birinchi bosqich – 1991-1998 yillar;

Ikkinchi bosqich – 1999-2019-yillar;

Uchinchi bosqich – 2020-yildan keyingi davr.

Bizningcha, birinchi bosqich talabalarga stipendiya to'lash davrining oliy ta'lim muassasalari uchun ahamiyatga ega bo'lmagan davri bo'ldi. Sababi, ushbu davrda oliy ta'lim xarajatlarning barcha qismi davlat byudjeti mablag'lari hisobidan qoplanar edi. Natijada, oliy ta'lim muassasasi talabaga to'lanadigan stipendiya uchun mablag'ni o'tkazuvchi sifatida faoliyat olib bordi. Ushbu davrda oliy ta'lim muassasasi stipendiya xarajatlarini ko'patsishi yoki kamayishi bilan bevosita muammoga uchramadi. Chunki mazkur xarajat davlat mablag'lari hisobidan moliyalashtirilardi.

Ikkinchi bosqichda to'lov-kontrakt asosida oliy ta'lim xizmatlarini taqdim etish rivojlana boshlagan davr shakllandi. Natijada, oliy ta'lim muassasasi talabaga to'lanadigan stipendiyani o'tkazuvchi emas, balki to'lovchi sifatida gavdalana boshladi. Ushbu davrda ta'lim xarajatlari davlat byudjeti mablag'lari ulushi ham kamaya boshladi. Masalan «Oliy ta'lim uchun davlat xarajatlari ulushi 1990 yil boshida ta'lim xarajatlarning 10 foizini tashkil qilgan bo'lsa, 2006 yilga kelib u 6,4 foizgacha, YaIMga nisbatan esa tegishli ravishda 1 foizdan 0,6 foizgacha qisqarganligi [1]» moliyalashtirish tendensiyasidagi o'zgarishlarning fundamental asoslarini ko'rsatib turibdi.

Uchinchi bosqichda to'lov-kontrakt asosida ta'lim olish uchun talabalarga ularning o'z xohishlariga ko'ra, kontrakt qiymatini stipendiyali yoki stipendiyasiz shaklda to'lash tartibi joriy etilganligi, bunda stipendiyali to'lov-kontraktlar tarkibida bazaviy stipendiya miqdorining yillik summasi nazarda tutilgan.

Davlat granti, shuningdek, stipendiyali to'lov-kontrakt asosida o'qitishning ishlab chiqarishdan ajralgan holdagi shakli (o'qitishning kunduzgi shakli) bo'yicha ta'lim olayotgan talabalarni qat'iy belgilangan miqdordagi bazaviy stipendiya belgilandi.

Bundan tashqari, o'quv semestri yakuni bo'yicha fanlardan faqat «A'lo» o'zlashtirish ko'rsatkichiga (reyting ko'rsatkichi — 86 ball va undan yuqori) ega bo'lgan talabalarning stipendiyasini bazaviy stipendiyaga nisbatan 20 foizga oshirilgan holda belgilandi.

Shuningdek, o'quv semestri yakuni bo'yicha fanlardan o'zlashtirish ko'rsatkichlarining 30 foiz va undan ortiq qismi «Qoniqarli» baho (reyting ko'rsatkichi — 71 balldan kam) bo'lgan davlat granti asosida ta'lim olayotgan talabalarga) navbatdagi o'quv semestri mobaynida stipendiya tayinlamaslikga asos bo'ladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Fikrimizcha, davlat byudjetiga moliyaviy yukning kamayish tendensiyasi yuzaga kelgan bo'lsada, boshqa jihatdan oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy manfaatdorligi ham shunga mos ravishda pasaydi. Natijada, oliy ta'lim muassasalari talabalarning yuqori baholarga o'qishidan to'g'ridan-to'g'ri manfaatdorligi yo'qola boshladi. Bu esa, talabalarga stipendiya to'lash tartibi va uning moliyalashtirish manbalarini qayta ko'rib chiqish zaruratini yuzaga chiqardi.

Jumladan, Ya.Lijing va M.Brayn [2] ilmiy xulosalarida aksariyat Osiyo davlatlarida oliy ma'lumot olish uchun shartnoma to'lovlari va talabalarga ta'lim krediti davlat byudjeti tizimida yuzaga kelgan muammolar tufayli amalga kiritildi. Albatta, davlat o'zining xarajatlarini optimallashtirish va uning ayrimlarini oliy ta'lim muassasalariga o'tkazish orqali byudjetga tushadigan moliyaviy yukni pasaytirishga erishdi. Mazkur tendensiyaga o'xshash holatda O'zbekistonda ham kuzatildi.

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi o'rtasidagi 2015 yil 18 avgustdagi qo'shma buyrug'iga asosan, oliy ta'lim bakalavriat yo'nalishining «O'qituvchilarni tayyorlash va pedagogika» bir yillik o'qish qiymati 5 mln. 800 ming so'm etib belgilangan [3]. Mazkur o'quv yilida talabaga to'lanadigan stipendiyaning yuqori qiymati 439 ming so'mni tashkil etadi [4]. Shu o'rinda kichik hisoblashni almag oshirsak mazkur bakalavriat ta'lim yo'nalishidagi talaba bir o'quv yilida 528 ming so'm mablag'ni stipendiya tariqasida oladi. Natijada, ushbu talaba tomonidan to'langan shartnoma to'lovining 91 foizi to'lovchiga qaytib keladi. O'z navbatida, oliy ta'lim muassasasi shartnoma to'lovidan olgan mablag'larini o'quv yili davomida talabalarga qaytarib berishiga to'g'ri keladi. Yana shuni qayd etish lozimki, mamlakatimizda inflyatsion jarayonlarning mavjudligi oliy ta'lim muassasasi moliyaviy faoliyatiga yanada sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Umuman olganda, oliy ta'lim muassasasi talabaga stipendiya to'lashda moliyaviy manfaatdorligi sezilsiz bo'lib qolmoqda, bu esa talabaning yuqori o'zlashtirish ko'rsatkichi va oliy ta'lim moliyaviy barqarorligi o'rtasida teskari proporsionallik vujudga kelmoqda.

Shu o'rinda, prof. Sh.Sirojiddinov tomonidan ham shunga doir fikrlar keltirib o'tiladi [5]. Jumladan, stipendiya xorijiy oliy ta'lim muassasalarida mavjud emasligi, mavjudlarida ham oliy ta'lim muassasasining mablag'laridan emas, balki beg'araz jamg'armalar va turli homiylik fondlari mablag'laridan foydalanishi qayd etiladi. Shuningdek, to'lov-kontrakt asosida ta'lim oladigan talabalar orasida sun'iy alochilar ko'payganligi, ularning ayrimlari fanlar bo'yicha baholarini oshirish uchun turli qing'ir yo'llardan foydalanish tendensiyalarini yuzaga kelganligini ta'kidlab o'tadi. Bu esa, oliy ta'lim muassasasining moliyaviy faoliyatiga ta'sir etib professor-o'qituvchilarga ustamalar to'lash yoki boshqa kommunal to'lovlarni amalga oshirishni xavf ostiga qo'yanligini misollar bilan ko'rsatib beradi.

Bizningcha, oliy ta'lim muassasalarida to'lov-kontrakt byudjetdan tashqari mablag'lar hajmini oshirishga emas, balki davlat byudjetining oliy ta'lim bilan bog'liq ayrim xarajatlarini kamaytirishga xizmat qilmoqda. Bu esa, davlat byudjetiga moliyaviy yukni kamaytirsada, oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy murakkabliklarni vujudga keltirmoqda. To'lov-kontrakt va stipendiya o'rtasidagi bog'liqlik talabaning moliyaviy rejalariga to'g'ri proporsional ta'sir etmoqda.

Bundan tashqari, 2019-2020 o'quv yillari davomida vujudga kelgan bir muddat amalda bo'lgan talabalarga stipendiya to'lashda stipendiya miqdorining bir xil tarzda amalga oshirilishi ayrim nomuvofiqliklarga sabab bo'ldi. Bunda talabalar o'rtasida ta'lim olishga bo'lgan qiziqishni pasaytirishga shart-sharoitni yuzaga kelishiga ta'sir ko'rsatdi. Bunda oldingi tendensiyasi bilan bog'liq ravishda ta'lim sifatining passiv tendensiyasini aktiv tendensiya bilan almashtirilishiga imkoniyat berdi. Ta'kidlab o'tganimizdek, talabalarga stipendiya to'lashda to'lov kontrakt asosida ta'lim oladigan talabalar bilimi passiv shaklda ahamiyatga ega bo'lgan. Bunda davlat grantida o'qiydigan talabalar moliyaviy ta'siga uchramagan. Sababi ularning stipendiyalari davlat byudjetidan qoplab berilganligi oliy ta'lim muassasalarining «moliyaviy e'tibori»dan chetda qolgan.

Talabalar stipendiya hajmi bir xillashtirish amalga oshirilgandan so'ng davlat grantida o'qiydigan talabalarning ham bilim darajasiga salbiy ta'sirlar yuzaga keldi. Buning oqibatida

talabalarda haqiqiy ma'noda bilim olishga bo'lgan ishtiyoq kamaydi. Stipendiya hajmi turli xil bo'lgan davrda oliy ta'lim muassasasi moliyaviy manfaatdor bo'lmagan bo'lsa, ushbu davrda talabalarning moliyaviy manfaatdorligi yo'qoldi.

Natijada, oliy ta'lim sifatini yuzaga chiqarishda oliy ta'lim muassasasi va talaba o'rtasidagi integratsiya yanada uzoqlasha boshladi. Bu esa, ularni yaqinlashtirishning yangi shaklini joriy etishning dolzarbligini ko'rsatib berdi. Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 12-moddasida O'zbekiston fikrlar xilma-xilligiga asosida rivojlanishi belgilab berilgan. Bizningcha, fikrlar xilma-xilligiga erishish uchun moliyaviy manfaatdorlikning tabaqalashgan darajasiga e'tibor berish lozim. Bunda ko'p bilim va mehnat talab etadigan faoliyat yuqori moliyaviy manfaatdorlikka loyiq bo'lishi lozim.

Stipendiya to'lashning uchinchi bosqichi to'g'risida fikr yuritishdan oldin bu borada ayrim xorijiy mamlakatlarning tajribalari va olimlarning ilmiy xulosalari tadqiq etib o'tsak maqsadga muvofiq bo'ladi. deb o'ylaymiz.

E.Jana va E.Ingars fikricha, XX asrning so'nggi yillarida Yevropaning aksariyat markaziy va sharqiy davlatlarida oliy ma'lumot olish bilan bog'liq xarajatlarni moliyalashtirish yuzasidan sezilarli o'zgarishlar yuz berdi. Ular siraisga quyidagilarni kiritish mumkin: 1) oliy ta'lim xarajatlarini davlat byudjeti mablag'lari hisobidan moliyalashtirish hajmini ko'paytirish; 2) oliy ta'lim muassasalariga moliyaviy mablag'larni boshqarish borasida ma'lum darajada mustaqillikni berish; 3) oliy ta'lim muassasalarida mablag'larni taqsimlash va ularni boshqarish o'rtasidag uzviy bog'liqlikni ta'minlash; 4) moliyalashtirish manbalari diversifikatsiyasini yanada rivojlantirish, bu borada ilmiy-tadqiqot muassasalari, xo'jalik yurituvchi subyektlar va mahalliy hokimiyatlar bilan o'zaro integratsiyani yanada takomillashtirish kabilardir [6]. Bu esa, davlat byudjeti mablag'lari hisobidan moliyalashtiriluvchi va faoliyat amalga oshiruvchi oliy ta'lim muassasalari moliyaviy mustaqilligini kengaytirishga shart-sharoit yaratib beradi.

Rossiya Federatsiyasida amaldag bo'lgan ta'lim faoliyatni yanada rivojlantirishning 2010-yilda ishlab chiqilgan konsepsiyasiga ko'ra, oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishning zamonaviy yo'nalishlari orqali ta'lim krediti va davlat tomonidan moliyaviy yordamni amalga oshirish mezonlari belgilab berilgan. Ta'kidlash lozim, 2005 yilda amalga oshirilishi ma'lum bo'lgan mazkur islohotlar majmuiga aksariyat ekspertlar guruhi ishonmagan bo'lsada, natijalarni o'zida aks ettirgan islohotlarning so'nggi bosqichiga kelib unga ishonadiganlar ulushi 90 foizdan ortdi [7]. Bizningcha, oliy ta'lim tizimida islohotlarni mamlakatga xos bo'lmagan noodatij tendensiyalarni o'zida aks ettirgan zamonaviy yondashuvlar asosida rivojlantirish ham muhim ekan.

K. Martin, F. Isak, L.Prashant, T.Jandxyala Tilk [8] birgalikda amalga oshirgan tadqiqotlar ilmiy xulosalariga ko'ra, oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirish arxitekturasi asosiy fundamenti sifatida davlatning tuzilishiga bilan bevosita bog'liq ekanligi qayd etib o'tiladi. Qayd etish lozim, BRIKS mamlakatlari oliy ta'lim muassasalari xarajatlari davlat byudjeti mablag'lari hisobidan moliyalashtirish nazarda tutilayotganligi yo'q, sababi davlat moliyasini boshqarish bilan bog'liq jarayonlarda byudjet defitsiti siriklashib borayotganligini ko'rsatish mumkin. Shu boisdan, jahon oliy ta'lim bozoridagi talablar va raqobat muhitining keskinlashuvi ortidan ko'plab mamlakatlar xususiy manbalar hisobiga moliyalashtirish metodlarini jadal joriy etdilar. Jumladan, 1970 yildan boshlab Xitoy Xalq Respublikasi oliy ta'lim muassasalarini qaytadan tashkil etib, moliyalashtirishda qator zamonaviy o'zgarishlarni amalga oshirdi. Natijada, oliy ta'lim muassasalarining xalqaro darajadagi mavqei oshdi.

I.Gurban, A.Sudakova olib borgan tadqiqotlarning xulosalarida oliy ta'lim tizimini barqarorligiga erishish bir qator takomillashtirishlarni talab etish ta'kidlab o'tiladi. Jumladan, oliy ta'lim sifati va unga kiritiladigan investitsiyalar hajmi o'rtasidag to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlikni mustahkamlashga yo'naltirilgan moliyaviy mexanizmlarni takomillashtirish islohotlari shular sirasiga kiradi [9].

Shu bilan birga, A.Smolenseva, oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishda xususiy manbalar ulushini oshirilishi turli nuqtai nazardan tabaqalanishni vujudga keltirishga sabab bo'ladi,

deb hisoblaydi. Bu esa ijtimoiy tengsizlikni ham ijtimoiy ham institutsional jihatdan yaratishga olib keladi degan xulosani beradi [10].

A.Ankudinov, M.Biktemirova, E.Xayrulina [11] tadqiqotlarida oliy ta'lim tizimining rivojlanish bosqichlari o'rganilgan. Tadqiqotda asosiy e'tibor ta'lim oluvchilarning qanday yo'nalishni tanlashi va unga ta'sir etuvchi omillarni tahlil etganlar. Qayd etish lozim, abituriyentlar oliy ta'limga kirishlarida moliyaviy elementlar asosiy rol ni o'ynar ekan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda tadqiqotchilar tomonidan o'tkazilgan analiz oliy ta'lim tizimining rivojlanish bosqichlarini o'rganishga yo'naltirilgan. Asosiy e'tibor ta'lim oluvchilarning yo'nalish tanlashiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlashga qaratilgan. Quyidagi metodlardan foydalanilgan:

1. **Anketa tadqiqoti** – Ta'lim oluvchilarning ta'lim yo'nalishini tanlashlariga moliyaviy va ijtimoiy omillar ta'sirini o'rganish maqsadida anketa so'rovlari o'tkazilgan.

2. **Tahlil usullari** – Tadqiqotchilar ta'lim oluvchilarning qaroriga ta'sir etuvchi moliyaviy elementlarni aniqlash uchun statistik tahlil usullaridan foydalanganlar.

3. **Solishtirish metodi** – Oliy ta'lim tizimining rivojlanishiga turli iqtisodiy holatlar va mamlakatlar misolida ta'sir ko'rsatuvchi omillar solishtirilgan.

4. **Hujjatli tahlil** – Tadqiqotda oliy ta'lim tizimining rivojlanish bosqichlari haqidagi ilmiy adabiyotlar va huquqiy hujjatlar tahlil qilingan.

Tadqiqot natijasida abituriyentlarning oliy ta'limga kirish jarayonida moliyaviy elementlarning muhim ahamiyatga ega ekanligi isbotlangan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yuqorida keltirib o'tilgan oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishda xususiy sektor mablag'laridan foydalanishga nisbatan umumiy ilmiy xulosalar keltirildi. Keltirilgan ilmiy xulosalarda olimlar oliy ta'lim muassasalari moliyaviy resurslarini boshqarishda ta'lim sifati va muassasa moliyaviy manfaati kabi ko'rsatkichlarni o'zaro uyg'unligini ta'minlashga alohida urg'u berib o'tishgan. Bu esa, talabaga stipendiya to'lashda oliy ta'lim muassasasining moliyaviy faoliyatiga salbiy ko'rsatish maqsadga muvofiq emasligini o'zida ifodalab beradi, desak mubolag'a bo'lmaydi.

O'zbekistonda talabalarga stipendiya to'lashning uchinchi bosqichida to'lov kontraktini stipendiyali yoki stipendiyasiz shakli bilan joriy etgan holda amalga oshirish boshlandi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 31-yanvardagi «Oliy ta'lim muassasalari talabalariga to'lanadigan stipendiyalar miqdorlarini belgilash hamda stipendiyalar tayinlash va to'lash tartibini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 59-sonli qarori qabul qilindi. Mazkur hujjatning qabul qilinishi bilan talabalarga stipendiya to'lash va to'lov-kontrakt miqdorini shakllantirishda bir qator o'zgarishlar yuzaga keldi.

Mazkur hujjat qabul qilinishi bilan talabalarga to'lanadigan stipendiyalar tabaqalashtirish xususiyatiga ega bo'ldi. Natijada, davlat byudjetidan va to'lov-kontrakt hisobidan shakllangan mablag'lar hisobidan to'lanadigan stipendiyalar guruhlariga ajratildi. Davlat byudjetidan doimiy tarzda stipendiya to'lanadigan talabalar guruhiga quyidagilar kirishi belgilab berildi:

–to'lov-kontrakt asosida ta'lim oluvchi nomli davlat stipendiyalari sohiblari, 1 va 2-guruh nogironligi bo'lgan, to'liq davlat ta'minotida bo'lgan yetim bolalar va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar sirasiga kiruvchi talabalarga stipendiya to'lovlari (shuningdek, kontrakt qiymati miqdorini stipendiyasiz shaklda to'lash imkoniyati beriladi);

–respublika oliy ta'lim muassasalari talabalarini bo'lgan O'zbekiston Respublikasida yashash guvohnomasiga yoxud investitsiya vizasiga ega bo'lgan xorijiy investorlar, shuningdek, ularning oila a'zolari oliy ta'lim muassasalarida ta'lim olayotganda O'zbekiston Respublikasi fuqarolari uchun nazarda tutilgan shartlarda stipendiya olishga haqli ekanligi belgilab berilgan.

Shu bilan birga, davlat grantida ta'lim olayotgan va o'zlashtirish ko'rsatkichida 30 foizi va undan ortiq qismi «Qoniqarli» baho (reyting ko'rsatkichi — 71 balldan kam) bo'lgan talabalarga (to'liq davlat ta'minotida bo'lgan yetim bolalar va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar sirasiga kiruvchi hamda 1 va 2-guruh nogironligi bo'lgan talabalar bundan mustasno) navbatdagi o'quv semestri mobaynida stipendiya tayinlanmasligi ko'rsatib o'tilgan.

Bizningcha, davlat byudjetidan to'lanadigan stipendiya to'lovlarini amalga oshirishda quyidagilarga alohida e'tibor qaratilmoqda:

Birinchiidan, ijtimoiy himoya vaahamiyatga ega bo'lgan talaba qatlamini qo'llab-quvvatlash;

Ikkinchiidan, alohida iqtidorga va turli xilqaro yutuqlarga ega bo'lgan talabalarni moliyaviy rag'batlantirishga;

Uchinchiidan, mamlakatimizda investitsion muhitga ijobiy ta'sir etuvchi element sifatida investor oila a'zolariga stipendiyalar to'lash nazarda tutildi;

To'rtinchiidan, davlat granti asosida oliy ma'lumot olayotgan talabalarga sifatli bilim olish va yuqori natijalarga erishishni tavsiya etadi. Sababi, qoniqarli o'zlashtirish ko'rsatkichlar ulushi yuqori bo'lgan taqdirda stipendiya to'lanmasligi belgilab berildi.

Qayd etish lozim, davlat byudjetidan stipendiyalar to'lanishi (yoki to'lan-masligi) talabalarning ma'lum guruhi va o'zlashtirish darajasiga bog'liq holda amalga oshirish ko'zda tutilmoqda. Bu esa, asosiy kotingentni tashkil etuvchi talabalarga stipendiya to'lash oliy ta'lim muassasasi zimmasida qolmoqda. Shuningdek, ushbu holatda oliy ta'lim muassasasi va talaba o'rtasida moliyaviy murakkabliklar yuzaga kelishi mumkin, deb o'ylaymiz.

To'lov-kontrakt asosida ta'lim oladigan talabalarga kontrakt to'lovlarini to'lashda stipendiyali yoki stipendiyasiz holatidan birini tanlashga imkon berildi. Bunda «Stipendiyali to'lov-kontrakt tarkibiga bazaviy stipendiya miqdorining yillik summasi kiritiladi hamda stipendiya yil mobaynida oyma-oy to'lab borilishi» ko'zda tutildi. Aksincha, stipendiyasiz to'lov shaklini tanlagan talabalarga to'lov-kontrakt qiymatidan bazaviy stipendiya bir yillik summasi chiqarilgan holda to'lashga imkon berilishi boshlandi. bu bilan esa, oliy ta'lim muassasasi ikki shakldagi holatda ham to'lov-kontrakt uchun stipendiyasiz to'lovni daromad sifatida kirim qilishi mumkinligi namoyon bo'ladi.

Mazkur metodologiyada e'tibor bersak, stipendiyasiz (stipendiyali) shaklda to'lov-kontrakt amalga oshirilishi yil yakunida oliy ta'lim muassasasi ixtiyorida stipendiyasiz shakldagi mablag' qolishini aks ettiradi. Bu esa, amalda to'lov-kontrakt qiymatining keskin darajada tushirilganligini anglatadi. O'z navbatida passiv shaklda oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy barqarorligiga o'zining ta'sirini ko'rsatadi. Ushbu holatda davlat o'zining stipendiya to'lashdagi ijtimoiy vazifasini to'lov-kontraktidan imtiyoz berish orqali yumshatayotganligini o'zida aks ettirib beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bizningcha, oliy ta'lim muassasalarining zimmasida turgan stipendiya to'lovini amalga oshirish to'liq davlat byudjetidan amlaga oshirilishi oliy ta'lim muassasalarining to'laqonli moliyaviy barqarorlikka erishishiga turtki beradi. Shu bilan birga, ularning umumdavlat miqyosidagi ijtimoiy vazifalarini bajarishidan moliyaviy mustaqilligini ta'minlashga imkoniyat vujudga keladi.

Umuman olganda, talabalarga stipendiya to'lashda davlat mablag'laridan to'laqonli foydalanish murakkablik kasb etayotgan bir paytda, ular tomonidan to'lanadigan to'lov-kontrakt summalaridagi tabaqalashmaganlik darajasi yana bir qiyinchilikni yuzaga keltirmoqda.

Masalan, bitta o'quv reja asosida o'qitiladigan bakalavriat ta'lim yo'nalishi ikki oliy ta'lim muassasasida amalga oshiriladi. Aytaylik, Toshkent davlat iqtisodiyot univertitetida «Iqtisodiyot» bakalavriat ta'lim yo'nalishi viloyat oliy ta'lim muassasalarida ham tayyorlanadi. Bunda Ushbu yo'nalishda o'quv mashg'ulotlarini olib boruvchi professor-o'qituvchilarning ilmiy darajalilar soni poytaxt oliy ta'lim muassasasining ulushi viloyatdagiga nisbatan katta hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, Toshkentda joylashgan oliy ta'lim muassasasi o'zining professor-o'qituvchilari uchun to'laydigan ish haqi fondi viloyatdagi oliy ta'lim muassasasining ushbu xarajatlariga nisbatan ko'p mablag'larni sarf etmoqda.

Bizningcha, davlat oliy ta'lim muassasalari bitta ta'lim yo'nalishi bo'yicha belgilayotgan to'lov-kontrakt hajmi aksariyat hollarda teng qiymatga bo'lmoqda. Natijada ilmiy darajalilar soni ko'p bo'lgan oliy ta'lim muassasasi ushbu ko'rsatkich nisbatan kam bo'lgan oliy ta'lim muassasasiga qaraganda daromadliligi kam bo'lmoqda.

Bu esa passiv tarzda oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy barqarorligiga ta'sir qilmoqda. Boshqacha aytganda, ilmiy darajali professor-o'qituvchilarga ish haqi to'lash nisbatan ko'proq mablag'lar talab etmoqda. Shu boisdan, oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy manfaatdorligini oshirishga qaratilgan islohotlarni amalga oshirish quyidagi ikki jihat bilan ajralib turadi, deb o'ylaymiz:

–ilmiy darajali professor-o'qituvchilar ulushi ko'p bo'lgan ta'lim yo'nalishida to'lov-kontrakt qiymati ham to'g'ri proporsional bo'lishi lozim.

–professor-o'qituvchilarning ish haqlari tizimini tabaqalashtirish orqali standart shaklda to'lovni amlaga oshirishdan voz kechish;

Bizningcha, oliy ta'lim muassasalarida to'lov-kontrakt summasini professor-o'qituvchilar ish haqlariga nisbatan tabaqalashitirish va unga uyg'unlashtirish uchun professor-o'qituvchilar bilan tuziladigan mehant shartnomalarini bir xilligini tugatish lozim. Bunda oliy ta'lim muassasasi xodimlari bilan ilmiy tadqiqot va o'quv mashg'ulotlarini olib borish uchun alohida mehant shartnomasini taklif etish va amalga oshirish maqsadga muvofiq, deb o'ylaymiz.

Bundan quyidagilarga e'tibor qaratish lozim hisoblanadi:

–o'quv mashg'ulotlarini oliy borish uchun mehnat shartnomalarini amaliy tajribaga ega bo'lgan shaxslar tuzishga va ularga dars sifatini amaliyot bilan bog'liq holda o'tkazishga talabalarni qo'yish;

–ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish uchun tuziladigan mehnat shartnomalarida asosiy ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirishga e'tibor qaratib, o'quv mashg'ulotlari ulushini kamaytirish.

Xulosa qilib aytganda, oliy ta'lim muassasalarida kontrakt-to'lovlarni belgilashning asosiy mezonini sifatida professor-o'qituvchilarga munosib tarzda to'olanadigan ish haqlarini miqdorini moliyalashtirishga qaratish. Bu bilan esa, yuqori sifatli oliy ta'lim xizmatlariga mos to'lovlarni belgilash va oliy ta'lim bozorida raqobat muhitini yaratishga imkon tug'iladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Миркурбонов Н.М., Аношкина В. Ўзбекисонда олий таълим/Таҳлилий тавсиянома, БМТ РД.. – No. 1(12), 2009
2. Lijing Y., Brian M. World education finance policies and higher education access//A statistical analysis of World Development Indicators for 86 countries. International Journal of Educational Development, 2014. –№ 35, – pp. 25–36.
3. 2015-2016 ўқув йиллари учун белгиланган ва кейинчалик бу яна ошган..
4. 2015 йил 1 сентябр ҳолатига
5. Сирожиддинов Ш. Танганинг иккинчи томонини нега кўрмайсиз? Манба: <https://uza.uz/uz/posts/tanganing-ikkinchi-tomonini-nega-k-rmaysiz-15-10-2019>
6. Jana E. and Ingars E. Assessment of Higher Education Financing Models in the CEE Countries//Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2015. – №177. – pp. 186 – 189
7. Morgan W. J. & Grigori A. K. Higher Education and the Post-Soviet Transition in Russia//European Journal of Education,2012. –№47(1).
8. Martin C., Isak F., Prashant L., Jandhyala T. The concept of public goods, the state, and higher education finance: a view from the BRICs//Higher Education, 2014. – № 68. – pp. 359–378.
9. Gurban I., Sudakova A. The Development of Higher Education in Russia: an Assessment Methodology//Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2015. – №214. – pp. 596 – 605
10. Smolentseva A. Universal higher education and positional advantage: Soviet legacies and neoliberal transformations in Russia//Higher Education, 2017. –№73. – pp. 209–226.

11. Ankudinov A.B., Biktemirova M.Kh., Khairullina E.I. Investment in higher professional education in Russia: Value-based approach//Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2014. – №152. – pp. 1154 – 1159.
12. William A. Noyes Professors' salaries' are equitable salaries paid to professors? Science, volume LXXI, Friday, April 18, 1930. No. 1842. – pp. 397-401. Манба: <https://science.sciencemag.org/content/71/1842/397>
13. Clarence D. Long Professors' Salaries and the Inflation. Bulletin of the American Association of University Professors (1915-1955), Vol. 38, No. 4 (Winter, 1952/1953), pp. 577-588. Манба: <https://www.jstor.org/stable/40220922?origin=crossref&seq=1>
14. Vaihekoski, Mika, Are Professors' Salaries Too High? (August 23, 2005). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=788324> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.788324>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>**Ingliz tili muharriri:** Feruz Hakimov**Musahhih:** Xondamir Ismoilov**Sahifalovchi va dizayner:** Iskandar Islomov

2024

© Materiallar ko‘chirib bosilganda « “Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali manba sifatida ko‘rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma’kul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93-718-40-07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo‘lishingiz mumkin. Obuna bo‘lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to‘lov haqidagi ma’lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo‘natishingizni so‘raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo‘natamiz.

““Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz :Toshkent shahar,
Mirzo Ulug‘bek tumani Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>